

Després de la pandèmia: el retorn de l’Estat

Jaume Montés

Universitat de Barcelona

<https://orcid.org/0000-0002-7941-0795>

Camarades: El tema de la xerrada nostra d’avui, segons el pla que heu aprovat i m’heu donat a conèixer, és el problema de l’estat. No sé fins a quin punt coneixeu ja aquest problema. Si no m’equivoco, els vostres cursos acaben de ser inaugurats, i és la primera vegada que abordeu aquesta qüestió d’una manera sistemàtica. Sent això així, és molt probable que no aconseguïxi en la meua primera conferència fer d’aquest problema tan difícil una exposició suficientment clara i comprensible per molts dels meus oients. I, si així fos, us demano que no us desanimeu per això, ja que el problema de l’estat és un dels problemes més complicats, més difícils i, potser, el més embrollat pels homes de ciència, els escriptors i els filòsofs burgesos.

Vladimir Ilich Lenin

La pandèmia ocasionada per la covid-19 ha posat el món del revés. Si després del *crac de l’any vuit* la Unió Europea va esdevenir el capdavanter principal de les receptes austericides, ara ha posat entre parèntesi el Pacte d’Estabilitat i Creixement i està mobilitzant 750 000 milions d’euros —els famosos fons Next Generation UE— dels quals quasi la meitat es finançaran mitjançant l’emissió de bons sobirans europeus, açò és, mitjançant l’emissió de deute públic de manera conjunta. A l’altra banda de l’Atlàntic, el president Biden, qui fins fa poc era un clar representant de l’anomenat “neoliberalisme progressista”, ha aprovat un paquet d’estímul d’1,9 bilions de dòlars que inclou transferències directes a 160 milions de famílies, un reforçament dels subsidis per atur, un esquema de subvenció de lloguers i de deute mèdic i un programa pilot de lluita contra la pobresa infantil. Sumat a un pla d’inversions públiques xifrat en 3 bilions pels propers vuit anys i a una proposta de reforma fiscal que pretén recaptar 1 bilió addicional en els propers quinze anys, ja hi ha qui afirma que “[Joe Biden vol soterrar 40 anys d’hegemonia neoliberal](#)” o que “[l’esquerra està guanyant la batalla de les idees econòmiques](#)”.

Inclús anant més enllà de les diferents respostes a la crisi econòmica, les accions que van emprendre els Estats durant els moments més durs de la pandèmia també generen sorpreses. Com és que la ciutadania va acceptar tancar-se a sa casa, alterar els ritmes de vida que fins llavors portava i respectar les nombroses restriccions quan —i només quan— les autoritats oficials de l’Estat així ho van decidir? Com és que l’Estat, que se suposa que està subordinat a reproduir l’ordre econòmic capitalista, va suspendre les condicions que permeten la reproducció ampliada de capital durant els mesos de març, abril i maig de 2020? La major part de les teories que tenim sobre l’Estat no expliquen aquests fets. Per una banda, és evident que seguir plantejant que l’Estat no és més que “una junta que administra els negocis comuns de tota la classe burgesa”, com deien Marx i Engels al *Manifest comunista*, és massa simplista; per altra banda, aquell relat de l’*Estat mínim*, segons el qual l’Estat havia d’esdevenir una mena d’empresa que solament garantís la propietat

privada i resolgués les disputes entre actors privats, és totalment incapaç d'explicar l'actuació expansiva dels governs davant l'amenaça pandèmica.

Així doncs, els paràgrafs que segueixen pretenen resituar els termes del debat sobre l'Estat després dels esdeveniments dels darrers anys. En primer lloc, es farà una petita genealogia de la manera en què la tradició emancipadora ha analitzat la relació estatal, des dels primers textos de Marx i Engels fins la dècada dels setanta del segle passat, quan els autors adscrits a la corrent de l'eurocomunisme van adquirir gran rellevància; a continuació, es resumirà breument la “gran transformació” del relat jurídic-polític modern, açò és, del dret i l'Estat moderns, que va imposar la globalització neoliberal a partir dels anys vuitanta; i, finalment, es tractarà d'analitzar aquest *retorn de l'Estat* que hem enunciat més amunt i les preguntes que planteja, a saber: a què es deu aquest canvi tan dràstic en les tasques executives i legislatives?; ens trobem davant de la fi del neoliberalisme tal com l'hem conegut fins ara?; quins són els horitzons que s'albiren?

1. De què parlem quan parlem d'Estat?

Si alguna cosa ha caracteritzat la ciència de la política com a disciplina moderna, des dels seus primers antecedents al voltant del segle XV, ha sigut l'anàlisi de l'Estat en tant que institució que centralitza el poder. Filòsofs que a totes i tots ens sonen, com Maquiavel, Hobbes, Bodin, etc. van centrar gran part de la seva producció teòrica en l'estudi d'una realitat que, des de l'inici de l'edat moderna i fins el dia d'avui, s'ha desenvolupant de distintes formes i s'ha caracteritzat, sobretot, per organitzar l'exercici de la sobirania sobre una població i un territori determinats. Des de llavors, bona part de les tradicions de pensament han tractat d'articular una reflexió pel que fa a la qüestió de l'Estat, ja sigui reformant-lo, reduint-lo, destruint-lo o escapant-ne.

En línies generals, sovint s'identifiquen dues grans maneres d'abordar la qüestió de l'Estat: la tradició pluralista (Estat-subjecte) i la tradició marxista (Estat-cosa). No obstant això, tot i la seva heterogeneïtat, ambdues perspectives comparteixen aspectes molt determinants. La tradició pluralista és aquella segons la qual existeix un element de contracte social en el sorgiment de l'Estat. És la que es troba en un Hobbes, un Locke o un Rousseau, a saber, que, en les diferents versions de l'estat de naturalesa, els individus decideixen dotar-se, de forma acordada, contractual, d'una entitat — l'Estat— que permeti gestionar els problemes polítics de la societat. De fet, la sentència que normalment s'utilitza per definir l'Estat, aquella que Max Weber va enunciar a “La política com a vocació”, constitueix la declinació contemporània d'aquesta tradició pluralista: “Estat és aquella comunitat humana que, dins d'un determinat territori (el «territori» és l'element distintiu) reclama (amb èxit) per a si el monopoli de la *violència física legítima*”. El que es desprèn d'aquesta concepció és la idea que l'Estat és, en definitiva, un subjecte: una entitat que se situa més enllà dels conflictes socials o de classe i que, a més a més, està constituït per un conjunt de funcionaris i buròcrates —el personal d'Estat— que té els seus propis interessos.

En canvi, la tradició marxista *clàssica* —Marx, Engels, Lenin— presenta una relació certament complicada amb la qüestió estatal. Deixant de banda que segurament sigui erroni parlar de l'existència d'una “teoria marxista de l'Estat”, en tant que tota “teoria de l'Estat” és impossible, no seria exagerat afirmar que hi ha una *simplificació* del seu ésser i de la seva funció. Si la concepció pluralista parteix de la premissa que l'Estat és un subjecte, la tradició marxista adopta una perspectiva diferent: l'Estat és un instrument que té la classe dominant —en la nostra època, la burgesia— per reprimir

la classe dominada —en la nostra època, el proletariat—, tal com Marx i Engels ja ho posaven de manifest en 1848. L'Estat, doncs, és repressió, és, en paraules del Lenin més llibertari d'agost de 1917, “un òrgan de *dominació* de classe, un òrgan d'*opressió* d'una classe per una altra, és la creació de l'«ordre» que legalitza i afiança aquesta opressió, amortiguant els xocs entre les classes”. La conseqüència d'aquesta simplificació és evident: l'Estat burgès ha de ser destruït violentament i ha d'instaurar-se una dictadura del proletariat, açò és, un Estat o semi-Estat socialista, el qual, a mesura que les contradiccions entre les classes socials vagin desapareixent, s'anirà extingint. Així, en la famosa frase del *gentleman* comunista, el govern sobre les persones serà substituït per l'administració de les coses. Ara bé, els grans episodis revolucionaris de fa 100 o 150 anys, com la *Commune* o l'Octubre del 17, posen de manifest que la cosa no és tan senzilla.

No seria exagerat afirmar que, en contra de la concepció *restringida* de l'Estat que sembla estar present en alguns textos marxistes i que el redueix a un simple aparell repressiu (exèrcit, policia, tribunals, administració, etc.), la història ha posat de manifest que, més aviat, és imprescindible adoptar en l'anàlisi una concepció *ampliada* de l'Estat. Així doncs, hi ha qui, en comptes de pensar l'Estat com una màquina de dominació de la classe opressora sobre l'oprimida, introdueix la distinció entre aparell d'Estat i aparells ideològics d'Estat: mentre que només hi ha un aparell (repressiu) d'Estat, que pertany al domini públic i funciona predominantment mitjançant la violència, trobem una pluralitat d'aparells ideològics, els quals provenen tant del domini públic com del privat i funcionen predominantment mitjançant la ideologia (religiosos, escolar, familiar, polític, d'informació, etc.), de tal manera que “cap classe pot tenir en les seves mans el poder d'Estat de forma duradora sense exercir al mateix temps la seva hegemonia sobre i en els aparells ideològics d'Estat”.

Ara bé, la formulació de l'aparell estatal en termes d'una dualitat repressió-ideologia només pot acceptar-se en tant que metàfora descriptiva, ja que presenta límits molt evidents. Per una banda, tot i que afegeix a les funcions de l'Estat la dimensió ideològica, segueix partint d'una concepció restrictiva —negativa— de la qüestió, açò és, l'Estat prohibeix, exclou, imposa i enganya, oculta, menteix; en canvi, una concepció ampliada de l'Estat entén que la seva acció és específicament positiva: exerceix un paper fonamental en la constitució de les relacions de producció, crea, transforma i produeix realitats. Per altra banda, el binomi repressió-ideologia impedeix pensar una relació de poder amb les masses que no sigui policíaca ni idealista, oblidant el caràcter consensual de tota pràctica hegemònica, és a dir, que l'Estat també satisfà algunes demandes de les classes populars. I, finalment, la ideologia dominant no és un tot homogeni i monolític, per la qual cosa una de les funcions principals de l'Estat és el seu paper *organitzador* de les classes dominants, o el que és el mateix, cohesionar per dalt i dispersar per baix.

Per tant, amb l'objectiu d'explicar les formes diferencials i les transformacions històriques de qualsevol Estat —Estat (capitalista) democràtic-parlamentari, Estat (capitalista) feixista, dictadura militar, Estat del benestar, etc.— i superar la dicotomia Estat-subjecte i Estat-cosa, es fa necessari captar la inscripció de la lluita de classes en la configuració institucional de l'Estat. O, en paraules de Poulantzas¹:

L'Estat, capitalista en aquest cas, no ha de ser considerat com una entitat intrínseca, sinó —de la mateixa manera que ocorre amb el “capital”— com una relació, més

¹ Junt amb Michel Foucault, els dos principals teòrics de l'Estat en la segona meitat del segle XX.

exactament com la condensació material d'una relació de forces entre classes i fraccions de classe, tal com s'expressa, sempre de forma específica, al si de l'Estat.

En l'Estat-subjecte i l'Estat-cosa, la relació entre Estat i classes socials és una relació d'exterioritat. Aquesta és la raó per la qual ambdues concepcions són incapaces d'explicar l'establiment de la política estatal en favor de les classes dominants ni tampoc percebre un altre problema decisiu: el de les contradiccions internes de l'Estat. En realitat, no hi ha un cos de funcionaris i de personal cimentat al voltant d'una voluntat política unívoca; al contrari, quan ens prenem seriosament la qüestió estatal, trobem una veritable mixtura de feus, clans i faccions, o sigui, una multitud de micropolítiques diversificades. La variabilitat de les polítiques governamentals, doncs, ha d'entendre's com el resultat de les contradiccions de classe inscrites en la mateixa estructura de l'Estat. No obstant això, malgrat l'existència d'aquestes contradiccions internes, cal parar atenció a tres consideracions —que, per no perdre la costum, continuen sent *de rabiosa actualitat*—: (a) que una ocupació del govern per part de les esquerres no significa, automàticament, que les esquerres controlen els aparells de l'Estat, ni tan sols alguns d'ells; (b) que inclús en el cas que les esquerres en el govern controlessin alguns aparells d'Estat, no necessàriament han de controlar aquells que tenen un paper dominant, ja que la mateixa organització institucional permet a la burgesia permutar el paper dominant d'un aparell a un altre —quin és, si no, el rol que està desenvolupant ara mateix el Tribunal Constitucional a Espanya?—; i (c) que els mateixos aparells d'Estat tenen les seves lògiques específiques, de manera que és necessari parar atenció al lloc on se situa el nucli de poder real —el qual, sovint, no està en la punta de la piràmide de cadascun d'ells—.

2. La transformació de l'Estat en la globalització neoliberal

Havent desgranat les proposicions bàsiques amb què ha de comptar qualsevol anàlisi del principal edifici ordenador de la societat, a continuació, tractarem d'abordar la “gran transformació” que va experimentar l'Estat sota la globalització neoliberal. El relat polític modern inaugurat pel pensament il·lustrat —un en què les bases del poder polític s'assentaven sobre la raó i el *vocabulari mínim* del qual (nocions com “individu”, “drets”, “ciutadania”, “sobirania”, “poble”, etc.) constituïa la seva font de legitimitat— va arribar a la seva màxima expressió durant el que es va conèixer com els “trenta gloriosos” i el desenvolupament de l'Estat del benestar. No obstant això, les noves demandes polítiques sorgides després del Maig del 68, el “Nixon Shock” ocasionat per la derrota dels Estats Units a Vietnam i, sobretot, la crisi del petroli de 1973 —la qual va provocar una conjuntura, l'estanflació, imprevista per les teories econòmiques llavors predominants— van posar de manifest la crisi evident del model keynesià. La sortida d'aquella crisi es va fer sota el paraigua d'una nova doctrina política i econòmica, el neoliberalisme, la qual ha permès al capitalisme desembridar-se i alliberar les empreses privades de bona part dels controls estatals que, en el seu moment, van obrir un espai pels drets socials i els serveis públics.

Ja en 1975, l'Informe de la Comissió Trilateral —redactat per Michel Crozier, Joji Watanuki i un polític que després ha tingut bastant renom a moltes facultats, Samuel P. Huntington— apuntava que les societats occidentals eren massa igualitaristes, per la qual cosa es considerava necessari restaurar la jerarquia i la disciplina socials amb l'objectiu de restablir la “governabilitat”, i també frenar les demandes populars que exigien serveis i prestacions a l'Estat. En definitiva, des de determinats sectors socials i culturals es pretenia posar en marxa un nou model socioeconòmic d'estil neoliberal. En aquest sentit, David Harvey ha definit el

neoliberalisme a partir de la famosa expressió de Schumpeter sobre la “destrucció creativa”: “destrucció” en tant que reducció dels Estats de benestar keynesians després de la crisi d’acumulació; “creativa” en tant que la nova governamentalitat liberal és un projecte polític consistent en la restauració del poder de classe. De fet, l’autor sistematitza en diversos punts les formes que pren aquesta doble vessant del neoliberalisme, com són: (a) la privatització d’actius públics (forces armades, empreses estatals, serveis públics, etc.) i béns comuns (boscos, aigües territorials, subsol, etc.) en una mena d’acumulació per desposseïció constant; (b) la financiarització de tota la vida econòmica, que sotmet els Estats al poder del deute; (c) l’administració i la manipulació de les crisis, de tal manera que s’aprofiten els moments d’excepció per transferir actius a les classes dominants; i, finalment, (d) una forma diferent de redistribucions estatals, és a dir, que una vegada que l’Estat ha esdevingut una maquinària neoliberal les institucions de la qual han restaurat el poder de classe, es posen en marxa tota una sèrie de mecanismes que desarticulen qualsevol tipus d’organització de la societat civil. Exemples d’aquests últims són la privatització dels habitatges socials durant el govern de Thatcher al Regne Unit o dels *ejidos* a Mèxic, els canvis regressius en el codi tributari que beneficien les inversions en capital financer en comptes de les inversions en ingressos i salaris o l’augment de la vigilància i els aparells repressius d’Estat (com la *Patriot Act* als Estats Units després dels atemptats de l’11S).

La globalització no implica necessàriament un empetitiment de l’Estat, sinó una redefinició com a conseqüència d’una nova correlació de forces al seu si. Assumint l’existència d’un camp de poder global, la forma-Estat perd la seva preeminència i passa a subordinar-se a allò que podem denominar, seguint a Juan-Ramón Capella, com “sobirà supraestatal de caràcter difús”. La definició d’aquest sobirà supraestatal és veritablement complexa, ja que la seva naturalesa és primordialment privada, però també pública; té diversos centres; i no és totalment independent, ja que actua interrelacionadament amb altres actors, com poden ser els mateixos Estats. No obstant això, es podria dir que el sobirà supraestatal està constituït per tres grans pols de poder: per una banda, el conjunt de les grans companyies transnacionals i conglomerats financers; per altra, les diferents organitzacions intergovernamentals, com el G7, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional o la OCDE; i, en darrer lloc, el complex militar-industrial estatunidenc, el qual representa quasi un 50 % de la despesa militar mundial. Això no significa que els aparells estatals hagin abandonat les seves funcions, per exemple, en matèria econòmica. L’activitat econòmica segueix intervinguda, encara que aquesta intervenció ha quedat invertida: on abans l’Estat vetllava pel compliment dels deures imposats a l’empresariat, ara vetlla pel gaudi pacient dels privilegis que se li han concedit. En altres paraules, societat civil i Estat no són dues entitats orgànicament diferents; en tant que s’identifiquen, cal entendre el desembridament neoliberal com un tipus més de reglamentació.

Davant d’aquesta realitat, es fa difícil seguir mantenint que l’Estat és una entitat que encara manté el monopoli del poder polític, açò és, que és sobirana². Fenòmens com la impossibilitat de juridificar tots els actes estatals, la doctrina internacional de la

² La Unió Europea representa l’exemple paradigmàtic d’aquesta pèrdua de poder dels Estats cap al sobirà supraestatal. Malgrat que les decisions de la Unió Europea tenen un important dèficit democràtic, ja que la seva legitimitat és generalment indirecta, aquestes són determinants a l’hora de formular les polítiques públiques dels Estats membres. El cas més extrem és el de la política monetària: la sobirania dels Estats sobre les seves monedes ha estat cedida a una institució qualificada d’*independent*, el Banc Central Europeu, que se situa al marge de tot control polític formal.

“guerra justa” o “guerra infinita”, l’absència de límits al poder financer, la dificultat del dret per esdevenir un factor d’estabilització social o el fracàs de la idea de “drets humans” en un context de crisi de refugiats ens han abocat a una nova primacia de la llei del més fort, a saber, a una crisi del concepte de sobirania. Així doncs, la conservació de la vida i la garantia de la pau interna —que, des de Hobbes, constituïen la raó de ser primigènia de la sobirania estatal— han deixat de ser un al·legat plausible a partir del moment en què l’estat d’excepció, com bé ha dit el polemista, ha esdevingut en paradigma de govern. Des d’una altra perspectiva, els partidaris del globalisme han vist en la pèrdua de sobirania dels Estats una confirmació més del seu projecte polític: un món sense fronteres dominat pel lliure mercat i en què la producció de béns i serveis depèn de cadenes globals de valor que fan interdependents actors situats a milers de quilòmetres.

Però, tot i això, l’Estat seguia ahí. Ha fet falta només una mica de pànic mundial perquè tots els governs tanquessin les seves fronteres i s’aboquessin a una guerra aferrissada per mascaretes i respiradors als aeroports internacionals. O perquè l’Organització Mundial de la Salut deixés de ser un organisme capaç de coordinar i centralitzar les dades i els resultats de la lluita contra el coronavirus. Cada Estat ha anat per separat i ha mirat amb suspicàcia els seus veïns, fins el punt d’adoptar una mena de *nacionalisme de les vacunes*, el qual ha permès que alguns països hagin aconseguit immunitzar la seva població en un temps rècord, mentre que, per contra, altres encara estiguin molt lluny d’assolir la famosa “immunitat de grup”.

3. El coronavirus o del retorn de l’Estat

Davant de la catàstrofe, tothom es va llançar als braços de l’Estat: les grans empreses, que es van seure a esperar que el govern els transferís recursos per evitar el tancament; els defensors a ultrança del lliure mercat, que van veure que si no s’establí un preu màxim a les mascaretes i es promovia la reconversió de moltes empreses, la suposada autoregulació de l’oferta i la demanda generava unes ineficiències tremendes; i també els mateixos ciutadans, que per moltes indicacions que rebessin d’afamats epidemiòlegs i dels mitjans de comunicació, només en el moment en què la quarantena es va constituir com a política d’Estat va tenir l’eficàcia cercada. Per què davant del risc general es va demanar —i esperar— una sortida estatal? Perquè encara s’assumeix que l’Estat és una comunitat. Una comunitat monopolitzada per uns pocs, és clar, però una comunitat al cap i a la fi. En tant que relació, nosaltres *som* Estat i, per tant, compartim la creença que exercirà una protecció col·lectiva contra les guerres, les invasions, les desgràcies, les crisis econòmiques o, actualment, el perill de morir pel virus —de fet, quan no ho fa, sovint ens trobem a les portes d’una crisi d’Estat—.

En el context actual, la protecció comunitària que ofereix l’Estat-nació sembla oposada al lliurecanvisme doctrinal de la globalització. D’aquí que molts analistes ja hagin dit de Biden que es troba a l’esquerra de l’esquerra europea, que els seus anuncis programàtics en matèria de canvi climàtic, justícia social i renovació d’infraestructures volen acabar amb el paradigma neoliberal imperant a la Casa Blanca des dels anys vuitanta. No obstant això, tot i els discursos de les darreres dècades, Estat i globalització no són dos conceptes antagònics, sinó que són components d’una realitat economicopolítica que, depenent de la conjuntura històrica, de la correlació de forces i de la fracció de classe que s’erigeix en classe dominant, un pesa més que l’altre. Quan Biden declara que [van ser la classe mitjana i els sindicats, no Wall Street, qui van construir els Estats Units](#) o que [l’era del trickle-down economics ha arribat a la seva fi](#) no fa altra cosa sinó donar preeminència a una d’aquestes cares. Tothom és

perfectament conscient que sense una massiva mobilització de recursos públics que posi en marxa la transició ecològica, que redueixi una mica la brutal separació existent entre les rendes més altes i les més baixes i que garanteixi unes mínimes condicions de vida per a la població en general no hi ha possibilitats de mantenir la reproducció ampliada de capital.

Allà on la correlació de forces s'hagi traduït en un govern antipopular, continuarà havent-hi transferència de recursos públics a mans privades i noves formes de disciplinament social, tot i que puguin estar mediatades per instruments diferents als dels darrers quaranta anys. Allà on la situació sigui lleugerament més favorable pels molts, açò és, on hi hagi governs progressistes, és probable que la redistribució dels recursos públics reafirmi antics drets socials i n'ampliï de nous. No obstant això, aquestes conquestes seran impossibles sense una forta mobilització social que empenyi la política més enllà del que pot o està disposada a anar. Ambdós ingredients, conquesta institucional i mobilització social, són imprescindibles. Sense el primer, les demandes aixecades pels moviments populars seran més o menys integrades de manera subordinada; sense el segon, les dinàmiques pròpies dels aparells estatals impediran condensar les transformacions necessàries de la realitat present.

4. Bibliografia mínima per aprofundir una mica més

Bourdieu, Pierre (2014) *Sobre el Estado: cursos en el Collège de France (1989-1992)*. Barcelona: Anagrama.

Buci-Glucksmann, Christine (1978) *Gramsci y el Estado: hacia una teoría materialista de la filosofía*. Madrid: Siglo XXI.

Capella, Juan-Ramón (2008) *Fruta prohibida: una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado*, 5ª ed. Madrid: Trotta.

Foucault, Michel (2008) *Seguridad, territorio, población: curso del Collège de France (1977-1978)*. Madrid: Akal.

García Linera, Álvaro (2020) "El Estado ante el coronavirus. El péndulo de la "comunidad ilusoria", *Revista Sociedad*, 40, pp. 191-206.

Poulantzas, Nicos (1979) *Estado, poder y socialismo*. Madrid. Siglo XXI.